

ВНЕДРЕНИЕ СТАНДАРТОВ GPP: АНАЛИЗ ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ, ПРОБЛЕМЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ

Нургалиева Э.М.

Саидова М.Я.

Ташкентский Фармацевтический институт, г. Ташкент, Республика Узбекистан

e-mail: elnoranurgalieva@gmail.com, тел.: (99)452-65-30

<https://doi.org/10.5281/zenodo.12539652>

Актуальность темы: На сегодняшний момент, реализация стандарта "Надлежащей Аптечной Практики (GPP)" представляет собой один из важных аспектов в области фармацевтической деятельности. Этот стандарт был утвержден и введен в действие приказом министра здравоохранения Республики Узбекистан от 31 октября 2016 года № 470 "Яхши дорихона амалиёти" "Утверждение государственного стандарта Республики Узбекистан". Согласно Указу Президента Республики Узбекистан от 21 января 2022 года № УП-55 "О дополнительных мерах по ускоренному развитию фармацевтической отрасли Республики в 2022-2026 годах", обязательным условием стало получение сертификата GPP надлежащей аптечной практики для аптек, осуществляющих розничную торговлю до 1 января 2024 года. Однако Указом Президента от 23 января 2024 года № УП-20 "О дополнительных мерах по регулированию фармацевтической отрасли" срок этого обязательного условия был продлен до 1 января 2025 года для сетевых аптек, занимающихся розничной торговлей фармацевтической продукцией, и до 1 января 2026 года для остальных аптек.

Цель исследования: Проанализировать текущее положение аптек и их филиалов (на примере аптек Республики Каракалпакстан) с учетом внедрения требований стандарта и достижения сертификации GPP является предметом научного исследования.

Методы и приемы: Изучение литературы и документов по теме исследования, анализ полученных сведений, наблюдение, анализ и обобщение деятельности аптеки.

Результаты: Для достижения установленных целей была проведена аналитическая оценка функционирования аптеки ООО "САИД АЙДИН" в городе Беруни, Республика Каракалпакстан. В рамках исследования были проанализированы помещение, оборудование и документация. Выявлены проблемы, связанные с процедурой введения документов, оформлением витрин, оснащением аптеки и отпуском рецептурных препаратов. Представлены рекомендации по устранению обнаруженных недостатков с целью обеспечения полного соответствия требованиям стандарта GPP. На основе проведенного анализа деятельности аптеки был составлен перечень необходимых документов Стандартных Операционных Процедур (СОП). В настоящее время документация по Стандартным Операционным Процедурам (СОП) данной аптеки находится на этапе разработки.

Выводы: Из проведенного анализа деятельности аптеки следует, что она не отвечает стандартам "Надлежащей Аптечной Практики", и в настоящее время проводятся подготовительные мероприятия для получения сертификата GPP.

Список использованной литературы:

1. Указ Президента Республики Узбекистан, от 21.01.2022 г. № УП-55 «О дополнительных мерах по ускоренному развитию фармацевтической отрасли республики в 2022 — 2026 годах» (<https://lex.uz/docs/5834289>).

2. Указ Президента Республики Узбекистан, от 23.01.2024г. №УП-20 « О дополнительных мерах по регулированию фармацевтической отрасли» (<https://lex.uz/ru/docs/6774918>).
3. Государственный Стандарт Узбекистана Надлежащая Аптечная Практика O`z DSt 3127:2016 (<https://uzpharm-gxp.uz/uploads/documents/3dc669065b595cb0730a3399196b80c1.pdf>).
4. Постановление Кабинета Министров Республики Узбекистан, от 18.09.2019 г. №788 «О дополнительных мерах по внедрению требований надлежащих практик (GxP) в фармацевтическую отрасль» (<https://lex.uz/docs/4523761>).